

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожддин Узебекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Aziza Marksova Aminova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
tarix fanlari bo'yicha PhD, dotsent
g-mail: aziza-marksova@bk.ru

QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

For citation: Aziza M. Aminova. FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF THE LOWER ZARAFSHAN: PROBLEMS AND PROSPECTS. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.4-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757976>

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonda ochiq iqtisodiyotni barpo etish, iqtisodiy zonalar tashkil etish orqali chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va mamlakatni global integratsiya jarayonlariga jalb qilish masalalari yoritilgan. Eksport siyosatida xomashyo eksportidan yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar eksportiga bosqichma-bosqich o'tish, strategik muhim korxonalariga, shuningdek, xususiy sektorga xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirishga qaratilgan davlat siyosati tahlil qilinib, manbalar asosida Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi iqtisodiy zonalarning rivojlanish tarixi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar:erkin iqtisodiy zona, korxonalar, kichik sanoat zonasi, investitsiyalar, tabiiy resurslar, eksport, import, texnologiya, klaster, kommunikatsiya.

Азиза Марксовна Аминова,
Навоийский государственный педагогический институт
кандидат исторических наук, доцент
g-mail: aziza-marksova@bk.ru

СВОБОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ НИЗОВЬЯ ЗАРАФШАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ

В статье освещены вопросы построения открытой экономики Узбекистана, осуществление глубоких структурных изменений и вовлечение страны в мировые интеграционные процессы посредством создания экономических зон. Проанализирована политика государства, ориентированная на поэтапную переориентацию экспортной политики с экспорта сырья на экспорт продукции высокой добавленной стоимостью, увеличение притока иностранных инвестиций в стратегически важные предприятия, а также в частных сектор экономики. На основе источниковедческих материалов проанализировано развитие экономических зон на территории Бухарской и Навоийской областей.

Ключевые слова: свободная экономическая зона, предприятие, малая промышленная зона, инвестиции, природные ресурсы, экспорт, импорт, технологии, кластер, коммуникация.

Aziza M. Aminova,
Navoi State Pedagogical Institute
PhD of History
g-mail: aziza-marksovna@bk.ru

FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF THE LOWER ZARAFSHAN: PROBLEMS AND PROSPECTS

ABSTRACT

The article highlights the issues of building an open economy in Uzbekistan, the implementation of deep structural changes and the country's involvement in global integration processes through the creation of economic zones. The state policy is analyzed, focused on the gradual reorientation of export policy from the export of raw materials to the export of high value-added products, an increase in the inflow of foreign investment in strategically important enterprises, as well as in the private sector of the economy. On the basis of source materials, the development of economic zones in the territory of Bukhara and Navoi regions is analyzed

Index Terms: free economic zone, enterprise, small industrial zone, investments, natural resources, export, import, technology, cluster, communication.

1. Актуальность.

Среди многочисленных задач стоящих перед республикой с обретением независимости были вопросы интеграции узбекской экономики во всемирное хозяйство. С учетом огромных наземных и подземных ресурсов и не высокого уровня развития рыночных отношений с особой остротой возникла необходимость использования в широких масштабах наиболее эффективных форм внешнеэкономического сотрудничества, которые позволили бы увеличить степень реальной втянутости государства в мирохозяйственные связи, более результативно и полно использовать выгоды от участия в международном разделении труда. Для ускорения экономического роста страны в соответствии с тенденцией современного мирового развития правительством Узбекистана принимаются меры по созданию свободно-экономических и малых промышленных зон, направленных на формирование индустриально-инновационной экономики, переориентации политики на развитие веерных предприятий посредством целевых, селективных мер. Исторический анализ деятельности экономических зон Навоийской и Бухарской областях, изучения опыта работы, выявление достижений и просчетов в деятельности этих зон имеют важное значение в дальнейшем совершенствовании деятельности свободных и малых промышленных экономических зон по республике.

2. Методы:

Методологической базой исследования явились общепринятые исторические методы: источниковедческий, сравнительный, системный, междисциплинарный и хронологический метод.

3. Результаты исследования:

Одной из приоритетных задач Узбекистана с обретением независимости стало установление партнерских отношений со странами Запада и Востока, основой которого явилась открытость экономики республики для взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами. В период с 1994 по 1998 годы, когда в стране широкомасштабно осуществляются процессы приватизация и разгосударствления, возникла необходимость осуществления кардинальных мер по привлечению иностранных инвестиций, современной техники и технологии, расширения производства потребительских товаров и услуг.

Нормативная база для создания свободной экономической зоны в Узбекистане была заложена в апреле 1996 года, с принятием Закона «О специальных экономических зонах». №220-І. [1, Б. 58] Однако на реализацию закона о специальных зонах требовались

дополнительные финансы, опыт работы в инвестиционном климате. Отсутствие механизмов практической реализации положений закона, необходимого опыта и знаний, слабая инфраструктура и сложившаяся в тот момент ситуация в стране и регионах привели к тому, что первые попытки создания свободных экономических зон в Джизакской, Самаркандской областях и в городе Нукусе оказались неуспешными.

Следующим шагом по привлечению иностранных инвестиций стал Указ Президента Республики от 30 ноября 1996 года № УП-1652, предусматривающий ряд льгот в налогообложении и в таможенных платежах для производственных предприятий с иностранными инвестициями, производящих экспортноориентированную продукцию. Это был классический инструмент в промышленной политике республики когда наряду с политикой импортного протекционизма использовались меры по оказанию различных льгот для повышения экспортного потенциала страны. Различного рода льготы предоставлялись прежде всего предприятиям, осуществляющие технологическое перевооружение, производящее локализуемую продукцию.

Начиная с 2000 годов в связи со снижением торговых барьеров и тарифов между многими странами ускорились тенденции на сближение и создания благоприятной инвестиционной среды. В качестве основного метода для наилучшего инвестиционного климата были признаны свободно-экономические зоны, с формированием промышленных кластеров, предоставляющие различные налоговые и инвестиционные льготы отечественным и иностранным инвесторам, позволяющие обеспечить внутренние рынки высококачественной продукцией и расширить экспорт страны. Узбекистан начинает осуществлять проекты по созданию малых промышленных зон. Создания МПЗ с привлечением иностранных инвестиций было направлено на использование бездействующих, пустующих, неиспользованных или маломощных предприятий, позволяющие без дополнительных затрат на строительство зданий, инженерных коммуникаций за короткие сроки создать производства, продукция которых будет востребована на внутренних и внешних рынках.

Одной из перспективных малых промышленных зон на территории города Ташкента стала Яккасарайская МПЗ, созданная в 2013 году, и объединившая более 200 предпринимателей, ведущих свою деятельность в легкой, пищевой, строительной, химической промышленности. Большинство малых промышленных предприятий создавались при наличии готовой производственной инфраструктуры, на месте бездействующих и маломощных предприятий на основе государственно-частного партнерства. В отличие от свободных экономических зон, перечни предоставляемых льгот и преференций в малых производственных зонах были различными также, как и сроки их функционирования.

Правительство республики ведет активный диалог в Республикой Южная Корея по программе обмена знаниями в области создания свободных экономических зон в Узбекистане, которая включала в себя три этапа переговоров [2, Б.192].

Несмотря на то, что в 2007 году объем промышленной продукции вырос на 45% по сравнению с 2003 годом, экономика страны ощущала острую нехватку в развитии производств, ориентированных на выпуск современного оборудования и комплектующих деталей для автомобилестроительной, самолетостроительной, электротехнической, нефтегазохимической и других высокотехнологических отраслей. В таких отраслях как, текстильная, обувная, агропромышленная, производство строительных материалов, производство вино-водочной продукции государство по программе локализации стимулировалось импортозамещение, а в сфере автомобилестроения около 50% комплектующих изделий и материалов обеспечивалось за счет импорта. Для интенсивного развития национальной экономики с обеспечением долгосрочного экономического роста, интеграции её в мировое хозяйство, совершенствование производственной инфраструктуры в сторону более технологичных и капиталоемких секторов, и обеспечения диверсификации за счёт стимулирования экспорта требовались новые межгосударственные отношения с перспективой создания свободных экономических зон.

В декабре 2008 года был принят Указ Президента «О создании свободной индустриально-экономической зоны в Навоийской области», предусматривающая не только активное привлечение иностранных инвестиций, создание конкурентоспособных предприятий, но и превращении территории в международных крупный транспортно-логистический центр, которая должна была стать «хабом» регионального значения. Выбор для пилотного проекта территории Керменинского района Навоийской области, был не случайным. Навоийская область богатая природными и редкоземельными ресурсами, целым рядом крупных стратегических предприятий, с развитой транспортно-транзитной и социальной инфраструктурой в политике государства служила форпостом в инновационно-экономическом развитии страны.

Транспортно-транзитная инфраструктура Навоийской области располагала 8 железнодорожными, 9 автомобильными станциями, двумя аэропортами и сетью автомобильных дорог. Протяженность железных дорог составляла 390,7 км, автомобильных – 4,1 тыс. км, из них 3,3 тыс. км с твердым покрытием. Через территорию области проходят железнодорожные линии Ташкент – Туркменистан, Ташкент – Учкудук а также международные транспортные коридоры, которые связаны со всеми странами Центральной Азии и Афганистаном. Общая площадь территории СИЭС составила 644,0 гектара, в том числе на 208,4 гектарах расположились инженерно-коммуникационные сети и объекты личного пользования; 179,6 гектаров земли было выделено под инвестиционные проекты; 255,9 гектаров – составила площадь свободных земель. [3]

В апреле 2009 года группа корейских экспертов под руководством Е.П. Чон Тайк Хёна посетили Узбекистан, для обсуждения приоритетов политики в отношении СИЭС «Навои». А в августе делегация из двадцати экспертов прибыли в республику Корею для обсуждения промежуточных выводов, ознакомиться с деятельностью промышленных зон, посетили цифровые комплексы Guro, Masan Free Trade Zone, POSCO, Hyundai, Daeduk Innoopolis, Korean Air и Incheon Free Economic. Семинар по отчетности был проведен в Ташкенте в январе 2010 года, где были обсуждены вопросы третьей программы обмена знаниями, посвященные вопросам развития Навоийской свободной индустриальной экономической зоны. Центром международного развития республики Корея во главе с директорами программ доктором Вонхёк Лим, Тайхи Ли, координатором Джихван был предложен проект по разработке состава СИЭС, которая состояла из четырех взаимодополняющих задач: стратегии продвижения инвестиций, операционной системы, политики успеха, а также правовых аспектов СИЭС.[4]

В 2010 году на территории СИЭС «Навои» совместно с иностранными инвесторами, были реализованы 17 проектов вместо 19 запланированных, и введен в пуск комбинат по производству полиэтилиновых труб диаметром 75-630 мм, газовых баллонов, современных газовых отопительных и водогрейных котлов торговой марки «ARISTONBSII 24 FF» и др.[5] В конце 2016 года было зарегистрировано всего 24 проекта, где работали 900 человек с очень низким показателем внешних инвестиций.

В этих условиях правительством страны принимаются целевые программы на создание кластеров, малых предприятий и микрофирм и расширение фармацевтической, текстильной, плодоовощной сфер на базе растительного, минерального, химического и биологического сырья на период с 2016 по 2020 годы. Ключевыми задачи в развитии новых сфер были определены вопросы создания привлечения внутренних и внешних инвестиций с целью создания современных высокотехнологичных производств по глубокой переработке минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной качественной продукции с высокой добавленной стоимостью[6].

Текстильные предприятия Бухарской области были избраны для пилотного проекта при создании хлопко-текстильных кластеров. На территории 11 районов и города Бухары было создано восемь кластеров на площади в 97 900,0 гектара хлопковых полей. На период в 2017-2018 годы производства готовых текстильных и швейных изделий составила 6,5 тысячи тонн пряжи, 9,0 миллиона п/м тканей. В ходе реализованных мер по повышению роста

производства текстильной продукции, в 2018 году было реализовано на 1574897,1 миллиона сумов, в 2021 году – на 3122283,6 миллион сумов, или рост на 1,9%. [7.С.13.]

В Навоийской области два хлопкоперерабатывающих предприятия ООО «Бахт-текстиль» и «Навбахор текстиль» были преобразованы в хлопко-текстильные кластеры. В процессе глубокой переработки 101820 тонн хлопка-сырца, выращенного текстильными предприятиями было получено 32 тысячи тонн хлопкового волокна, 26 тысяч тонн пряжи, 1,3 тысячи тонн крашенной ткани на 161938 миллиона сумов и установлен годовой график экспортной ориентации готовой продукции. [8.С.31.]

С принятием Указа Президента в январе 2017 года за №УП-4931 создаются свободные экономических зоны в Гиждуванском районе Бухарской области, в Ургутском районе Самаркандской области, в городе Коканде Ферганской области, в Хазараспском районе Хорезмской области со сроком на 30 лет. Свободно-экономическая зона "Гиждуван" расположилась в 100 километрах от свободно-экономической зоны «Навои» в городе Гиждуване Бухарской области. Основными видами деятельности СЭС были определены переработка плодоовощной продукции и доведения их до потребителя в виде консервов, соков, полуфабрикатов, создание производств ковроткацких, текстильных изделий, а также строительных материалов. Однако в ходе анализа деятельности СЭС «Гиждуван», были выявлены ряд проблем, связанные с недостаточной обеспеченностью коммуникационных и производственных инфраструктур. [9, С.5-6]

Создание первой в Узбекистане свободной агропромышленной экономической зоны было осуществлено на территории Бухарской области в 2018 году. Для создания СЭС «Бухара-Агро» были выделены земельные участки на массивах «Галаасия» и «Асад Шокиров» Бухарского района, «Мустакиллик» Джандарского района, «Зиёкобил» Каганского района, «Туркистон» Пешкунского района, на массивах «Богитуркон, Кахрамон», «Чандир», «Хосса» и «Ташрабат» Ромитанского района. Экономическая зона «Бухара-Агро» была создана для дальнейшего увеличения объемов производства, расширения ассортимента, выращиваемых в республике продовольственных культур, создания современных тепличных хозяйств, обеспечивающих выращивание конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственных товарах. [10]

В целях эффективного использования производственных мощностей, поддержки развития новых конкурентоспособных производств и малых предприятий, расширения рынков труда и активного привлечения инвестиций, принимаются меры по организации малых промышленных зон во главе с единой дирекцией МПЗ Бухарской области в форме государственного унитарного предприятия. Согласно отчетам специальной комиссии были сформированы группы предприятий государственной собственности с долей неиспользуемых площадей в городах Кагане и Бухаре, а также в 11 районах. На период с 2018 по 2021 годы запущено 92 проекта, получили развитие производства строительных материалов, текстильное производство, переработка животноводческой продукции, что позволило создать 1155 новых рабочих мест.[11]

В Навоийской области проекты по созданию малых промышленных зон на базе бездействующих производственных площадей были реализованы в городах Навои, Зарафшан, а также Керменинском, Хатирчинском Кенимехском, Нуратинском районах. Запущено 8 инвестиционных проектов на сумму 30,2 миллиарда сумов и создано до 500 новых рабочих мест.[12]

В мае 2019 года был принят Указ Президента №УП – 5719 о расширении территории СЭС на всю Навоийскую область со сроком до 1 января 2030 года с возможностью продления дальнейшего срока. На базе стратегических предприятий области предусматривалось создание новых экспорто- ориентированных и импортозамещающих предприятий. Развитие производственных мощностей по переработке натуральных, драгоценных камней и металлов на базе местного сырья и ресурсов; создание кластеров по производству химической продукции и современных строительных материалов; развитие транспортной и инженерно-

коммуникационной инфраструктуры с привлечением 67 миллиардов национальной валюты, а также кредитных линий международных финансовых организаций и иностранных экспортно-кредитных агентств на сумму не менее 1 млрд долларов США. В ходе принятых практических мер в области было размещено 122 инвестиционных проекта на общую сумму 945,0 миллиона долларов, в том числе было освоено 307,7 миллиона долларов прямых инвестиций, что позволило создать 10758 новых рабочих мест. В 2021 году было запущено 71 инвестиционных проекта на сумму 122,0 миллиона долларов США за счет прямых иностранных инвестиций и создано 4560 новых рабочих мест, было запланировано запустить 51 инвестиционных проекта на 542,6 миллиона долларов (185,6 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций), что позволит создать 6198 новых рабочих мест. [13]

Правительством разрабатывались перспективные программы, предусматривающие развитие предпринимательской деятельности среди молодежи в промышленной, сельскохозяйственной сферах, а также в сфере услуг, широкого внедрения молодежи в составлении инновационных стартап-проектов. С принятием постановления Президента Республики №ПП-5088 «О мерах по организации деятельности молодежных промышленных и предпринимательских зон, а также поддержке предпринимательских инициатив молодежи» в Бухарской области создаются 13 молодежных индустриально-предпринимательских зон на общей площади 46,3 гектара земли. В Навоийской области было создано 11 молодежных индустриально-предпринимательских зон с общей площадью 45,8 гектаров, из них на 7,6 гектарах земли стоимостью в 108,5 миллиарда сумов, реализовано 81 проектов, где ведут свою деятельность 430 специалистов различных профессий. Но имеются общие для областей проблемы активизации молодежных зон по вопросам внедрения инновационных проектов, созданию новых перспективных направлений в промышленности с внедрением современной техники и технологии. [14]

4. Заключение.

Таким образом, к концу 2021 года в Узбекистане осуществляют свою деятельность 23 свободные экономические зоны общей площадью 8,8 тысячи гектаров, в 3,9 тысячи гектарах на общую сумму 5,3 миллиарда долларов США, работающие над 895 инвестиционными проектами. Из них 19 специализируются в сфере промышленности, 1 – в сельском хозяйстве и 1 – в секторе туризма. [15] Из действующих по республике 348 малых промышленных зон, 60 малых промышленных зон не обеспечены необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Из общей площади 2,4 тысячи гектара, на 1,6 тысячи гектарах осуществляется 3587 инвестиционных проекта стоимостью 16,7 триллиона сумов. [16] Большая часть малых промышленных зон приходится в основном на Хорезмскую, Ташкентскую, Джизакскую области. [17]

На территории низовья Зарафшана за прошедшие годы были осуществлены проекты по созданию свободной индустриально-экономической зоны «Навои», «Гиждуван», «Бухара-Агро». В СЭС «Бухара-Агро» на период с 2018 по 2021 годы было осуществлено 112 проектов на 325,1 миллиона долларов, в СЭС «Навои» - 53 проекта на 282,8 миллиона долларов. Потенциальных инвесторов привлекают емкости узбекистанского рынка, особенно в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, производство стройматериалов, машиностроение, ирригационные системы, энергетика, фармацевтика, агропромышленность и т.д. Анализ деятельности свободно-экономических и производственно-промышленных зон на территории областей низовья Зарафшана показывает, что по 30 видам производимых товаров, уровень производства товаров строительной промышленности вырос всего на 15%, текстильных - на 21 %, бытовых – на 14 %, пищевых – на 18 %, металлообработки – на 12 %, плодоовощной –на 16%. В 2021 году растет их количество, но меры по привлечению иностранного капитала осуществляются очень слабо. Существуют общие проблемы для предприятий, осуществляющих свою деятельность в свободно-экономической зоне «Навои» «Гиждуван», «Бухоро-агро» такие как, несвоевременное получение сырья, сложный процесс конвертации, нехватка оборотных средств, а для некоторых предприятий сложности вызывают зависимость от импорта комплектующих материалов. Для активизации

деятельности свободно-экономической зоны «Гиждуван», малых промышленных зон, встают вопросы разрешения ряда проблем, связанных с правовым урегулированием, развитием производственной инфраструктуры и коммуникаций, отбором и финансированием проектов, получением банковских услуг.

Расположенные на территории низовья Заравшана Каралькульский, Кизилтепинский, Нуратинский районы, город Зарафшан располагают необходимыми редкоземельными ресурсами; сельскохозяйственным и животноводческим потенциалом; строительными материалами которые могут быть использованы для создания новых свободно-экономических зон. Создание научно-исследовательских лабораторий и научных центров в качестве испытательного полигона внутри свободно-экономических зон позволит поднять деятельность этих зон на новую качественную ступень развития.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996., №5-6, С.58 (Gazette of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996., No. 5-6, P. 58)
2. Development of Navoi Free Industrial Economic Zone in Uzbekistan. Korea Development Institute, Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea., April 2010. p. 192.
3. Из отчета областного хокимията, 2021 г. (From the report of the regional khokimiyat, 2021)
4. Development of Navoi Free Industrial Economic Zone in Uzbekistan. Korea Development Institute, Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea., April 2010. p. 192
5. https://neftgaz.ru/analysis/oil_gas/328620-neft-gaz-i-energetika-uzbekistana/
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.10.2017 г. № 3356. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 25, 2017 No. 3356.)
7. Статистический ежегодник Бухарской области на 2018-2021 годы. – С.13. (Statistical yearbook of the Bukhara region for 2018-2021. – P.13.)
8. Из отчета областного хокимията Навоийской области, 2021 – С.31. (From the report of the regional khokimiyat of the Navoi region, 2021 – P.31.)
9. Об актуальных проблемах развития свободных экономических зон в республике Узбекистан. Информационно-аналитический доклад. Ташкент, 2018. – С.5-6. (On topical issues of development of free economic zones in the Republic of Uzbekistan. Information and analytical report. Tashkent, 2018. – P.5-6.)
10. Постановление Президента Республики Узбекистана №ПП-3843 от 10 июля 2018г. «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Бухоро-Агро». (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3843 of July 10, 2018 “On measures to create a free economic zone “Bukhoro-Agro”).)
11. Из отчета областного хокимията Бухарской области, 2021 год. (From the report of the regional khokimiyat of Bukhara region, 2021.)
12. Постановление Президента Республики Узбекистан №3774, от 5 мая 2018г. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 3774, May 5, 2018)
13. Из отчета областного хокимията Навоийской области, 2021 год. (From the report of the regional khokimiyat of Navoi region, 2021.)
14. Из отчета областного хокимията Навоийской области, 2021 год. (From the report of the regional khokimiyat of Navoi region, 2021.)
15. Свободные экономические зоны Узбекистана: итоги 2020 года и перспективы развития на 2021 год. Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан// <https://mift.uz/ru/menu/svobodnye-ekonomicheskije-zony-uzbekistana-itogi-2020-goda-i-perspektivy-razvitija-na-2021-god>
16. <https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3421980.html>
17. Салимов Б. Особенности создания и развития промышленных зон в Узбекистане // <http://tsue.uz/wp-content/uploads/2019/05/47>

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000